

***UNITS RELATED TO AUXILIARY WORD GROUPS IN THE
EPISTLE "KUTADG'U BILIG" AND THE WORK "DEVONU
LUG'ATI-T-TURK"***

Umaraliyeva Dilobar Zokirjon kizi

Namangan State University, Master's Degree in Linguistics

(Uzbek Language)

Annotation: This article examines the auxiliary parts of speech found in the 11th-century sources “*Qutadg‘u bilig*” by Yusuf Khos Khojib and “*Devonu lug‘ati-t-turk*” by Mahmud Kashgari. The study analyzes the functional, semantic, and phonetic features of conjunctions, particles, and postpositions in the Karluk dialect and compares them with their usage in modern Uzbek literary language and regional dialects. Special attention is given to dialectal variations, including Andijan, Kokand, Namangan, and Turk-Kaltatay dialects. The research highlights the historical continuity and transformation of auxiliary units under the influence of Persian and Arabic languages. Statistical and comparative methods are applied to determine the frequency and functional roles of auxiliary words in speech. The findings reveal that despite phonetic changes, many auxiliary elements have preserved their functions over centuries, demonstrating the deep connection between literary language and dialects.

Keywords: auxiliary words, conjunctions, particles, postpositions, Karluk dialect, Uzbek dialectology, phonetic variation, linguistic analysis, historical linguistics, Uzbek language

“QUTADG‘U BILIG” DOSTONI HAMDA “DEVONU LUG‘ATI-T-TURK”

ASARIDA YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARIGA OID BIRLIKLAR

Umaraliyeva Dilobar Zokirjon qizi,

Namangan davlat universiteti Lingvistika

(o`zbek tili) yo`nalishi magistranti

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Anotatsiya: Mazkur maqolada XI asrga oid muhim manbalar – Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostoni hamda Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asarlarida uchraydigan yordamchi so‘z turkumlariga oid birliklar tahlil qilinadi. Tadqiqotda qarluq lahjasiga mansub bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklamalarning fonetik, semantik va funksional xususiyatlari o‘rganilib, ularning hozirgi o‘zbek adabiy tili hamda turli hududiy shevalardagi qo‘llanishi bilan qiyoslanadi. Andijon, Qo‘qon, Namangan hamda turk-kaltatoy shevalari misolida yordamchi birliklarning o‘ziga xos jihatlari yoritilgan. Shuningdek, arab va fors tillarining ta’siri ostida yuzaga kelgan o‘zgarishlar, tarixiy taraqqiyot jarayonlari hamda lingvostatistik tahlil natijalari keltiriladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yordamchi so‘zlar fonetik o‘zgarishlarga uchragan bo‘lsa-da, ularning asosiy funksiyalari asrlar davomida deyarli o‘zgarmaganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: yordamchi so‘zlar, bog‘lovchilar, ko‘makchilar, yuklamalar, qarluq lahjasi, o‘zbek shevalari, dialektologiya, fonetik o‘zgarishlar, lingvistik tahlil, tarixiy tilshunoslik

Учебные материалы, посвященные группам вспомогательных слов в послании «Кутадгу Билиг» и произведении «Девону Лугати-Ттурк»

Умаралиева Дилобар Зокиржон кизи,

Наманганский государственный университет, степень магистра

лингвистики

(Узбекский язык)

Аннотация: В данной статье исследуются служебные части речи, представленные в памятниках XI века – «Кутадгу билиг» Юсуфа Хос Ходжиба и «Девону лугати-т-тюрк» Махмуда Кашгари. Анализируются функциональные, семантические и фонетические особенности союзов, частиц и послелогов в карлукском диалекте, а также их сопоставление с современным узбекским литературным языком и диалектами. Особое внимание уделено диалектным

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

разновидностям, таким как андижанский, кокандский, наманганский и турк-калтаатайский говоры. Рассматривается влияние персидского и арабского языков на развитие служебных единиц. В работе применяются статистические и сравнительные методы анализа. Результаты показывают, что несмотря на фонетические изменения, многие служебные слова сохранили свои функции на протяжении веков, что свидетельствует о тесной связи литературного языка и народных говоров.

Ключевые слова: служебные слова, союзы, частицы, послелого, карлукский диалект, узбекская диалектология, фонетические изменения, лингвистический анализ, историческая лингвистика, узбекский язык

XI asrga oid ikki manba hisonlanadigan Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostoni hamda Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘ati-t-turk” asari matnida ham yordamchi so‘z turkumlariga oid birliklar juda ko‘p.

Deyarli bir davrda yaratilgan bu ikki manbada ifodalangan yordamchi so‘zlar bugungi o‘zbek adabiy tili va jonli qarluq lahjasida ham qo‘llaniladi, fonetik farqlarni inobatga olmasak, qo‘llanilish o‘rni va vazifalari jihatdan o‘zgarmagan, qariyib, X asrdan buyon bir xil. Ammo ayni shu davrdan boshlab qarindosh bo‘lmagan tillar, asosan, fors va arab tillarining ta’siri kuchayib, shakl, mazmun va miqdor jihatdan taraqqiy eta boshlagan hamda ayrim o‘zgarishlarga uchragan.

S.Ibrohimovning “O‘zbek tilining Andijon shevasi” nomli tadqiqotida qarluq (-chigil-uyg‘ur) lahjasiga xos yordamchi so‘zlarni Andijon shevasi misolida tahlil qilgan. Bog‘lovchilar 6, yuklamalar 5, ko‘makchilar 3 holatda 20 ga yaqin ko‘rinish, mazmun va funksiyada ifodalanishini misollar asosida dalillab o‘rgangan¹.

Bog‘lovchilar:

1. *-jäm – ham: šujäm išboldimi? Hälijäm ketkäniñ joymī?;*

-äm – ham: dädämäm keldi.

¹ Иброхимов С. Ўзбек тилининг Андижон шеvasи. – Тошкент: Фан, 1967. – Б. 244-248.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

2. *vä – mäm*: bu bog‘lovchi *vä* shaklida deyarli ishlatilmaydi. Uning o‘rnida yuklama vazifasida *mäm* ifodalaniladi: *siz mäm ba:ramiz*.

3. *ämmā, le:kin, āmo, le:kigin* – ammo, lekin: *ämmā-le:kin* (qisqartirib: *āmo, le:kigin*) *öziñ jä: öžär bop ketipsän-dä*.

4. *Biroq, balki, yo, yoki, agar, agarda, agar-magar, basharti, go‘yo, go‘yoki, holbuki, vohalanki, chunki, garchi* kabi bog‘lovchilar yoki bog‘lovchi vazifasidagi yordamchi so‘zlar adabiy tildagi kabi qo‘llaniladi.

Yuqoridagi kabi Andijon shevasidagi yordamchi so‘zlar – bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklamalar xalq tilidan to‘plangan misollar asosida tahlil qilib o‘rganilgan. Adabiy tildan singormanizm tufayli biroz fonetik o‘zgarishlar bilan qo‘llanilishini ko‘rishimiz mumkin. Biroq, shakl, nutqdagi vazifasi, o‘zaro almashinib qo‘llanilishi kabi jihatlari bilan adabiy tildan biroz farqlanadi. Quyida keltirilgan jadval asosida yordamchi so‘zlarning Andijon shevasi va adabiy til orasidagi farqli va o‘xshash jihatlari tahlil qilamiz. (*Ilovalardagi 5-jadvalga qarang.*)

Andijon shevasida ifodalanadigan yuklamalar biroz fonetik va vazifasidagi farqlanishlarni inobatga olmasa, adabiy tildagi kabi qo‘llaniladi. (*Ilovalardagi 6-7-jadvalarlga qarang.*)

Andijon shevasida qo‘llaniladigan yordamchilar: bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklamalar adabiy tildagi kabi qo‘llaniladi. Bu shevada qo‘llaniladigan yordamchilar o‘zaro o‘rin almashilib qo‘llanilishi, qisqarishi, ayrim fonetik hamda nutqda bajaradigan funksiyalardagi o‘zgarishlarni inobatga olmaganda, xuddi adabiy til formasiga ega. Buni S.Ibrohimovning tadqiqotidan anglab olish mumkin.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, Sh.Nosirovning “O‘zbek tilining Qo‘qon shevasi” nomli tadqiqotida bog‘lovchi, ko‘makchi va yuklama kabi yordamchi so‘z turkumlarining Qo‘qon shahar shevalarida ifodalanishidan tahlillar berilgan. Yordamchi so‘zlardan yuklamalarning uch ma’noviy guruhi – so‘roq va taajjub, kuchaytiruv va ta’kid hamda ayiruv va chegaralov yuklamalari Qo‘qon shevasida ifodalanishi ko‘rib

chiqilgan. So‘roq mazmunini ifodalovchi *-mi* yuklamasi adabiy tildagi kabi bir xil fonetik shaklga ega ekanligi qayd etilgan. So‘roq, shuningdek, taajjubni ifodalovchi *-mi* qo‘shimcha belgisiz qo‘llanganda ham shu mazmunni ifodalashi mumkin. Bunda ohang va logik urg‘u birinchi planga chiqadi. Shunday misollar Sh.Nosirovning tadqiqotida ko‘rsatib o‘tilgan: *ātā-ānāni kordīs, qandāj ostirgan bulārdi // ota-onani ko‘rdingizmi, qanday o‘stirgan bularni*. Yoki *tinče: ot‘ripsiz?// tinchib o‘tiribsizmi? -či, -ā, -jā* kabi yuklamalar boshqa qarluq shevalari va adabiy tilda qo‘llangani kabi taajjub, so‘roq ma’nosini kuchaytirish, ta’kid va iltimos mazmunini ifodalaydi. Qo‘qon shevasida kuchaytiruv va ta’kid yuklamalarining *-ku // -ko:, -u // -ju // -o, -dā, -aq // -aγ, -jaq, -jlā, -ki* kabi shakllari qo‘llaniladi. Xarakterli jihati *-ku* kutaytiruv, ta’kid yuklamasining unlini urg‘u bilan cho‘zib talaffuz qilgan *-ko: (-ko‘:)* formasining faol ishlatilishidir: *jigirmā tijinggā čiqvāpti-ko:*. Fikrimizcha, bu holat qipchoq shevalarining ta’sirida yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin. *-aq // -aγ, -jaq* kabi ta’kidni kuchaytirish mazmunini beradigan yuklamalar o‘rnida Qo‘qon shevasida sporadik ravishda (vaqti-vaqti bilan) *-jlā // -jla* qo‘shimchasidan foydalaniladi: *teppāsidadājlā olip qāldi* (tepasidayoq o‘lib qoldi). Sh.Nosirovning ta’kidlashicha, O‘sh shevasida adabiy tildagi *-gina, -qina, -kina, -oq, -joq, -ku, -u, -ju* kabi yuklamalar, deyarli, qo‘llanilmaydi. Ularning o‘rniga *-la // -ila* qo‘shimchalari ishlatiladi. Andijon shevasida esa, *-āq // -jāq* qo‘shimchasi o‘rnida *-lā // -jlā* qo‘llaniladi².

Qo‘qon shevasida *bilan, učun, tomon, qadar, bošqa, kejin* kabi ko‘makchilar ham o‘ziga fonetik va funksional o‘zgarishlar bilan qo‘llaniladi. Quyida keltirilgan jadvalda ularning shakllari misollar asosida havola qilinadi va ular Qo‘qon shahri, uning atroflari, Uchko‘prik va Marg‘ilon shevalaridan to‘plangan³. (*Ilovalardagi 8-jadvalga qarang.*)

Bilan va *qadar* ko‘makchilarining o‘rnida qo‘llaniladigan *-čā, qadar* yordamchisining *čāvur, kejin* ko‘makchisining *-in, -jin* morfemik formasi, *beri, bujon*

² Носиров Ш. Ўзбек тилининг Қўқон шеvasи. – Тошкент: Фан, 1967. – В. 164-165.; *Yana qarang*: Фармонов И. Ўш шеvasида -ла юкламаси. Ўзбек тили ва адабиёти масалалари, 1958. 2-сон.; Маматов А. -ла ва унинг Андижон шеvasидаги хусусиятлари хақида. Сб. Научних трудов аспирантов САКУ. Вып. IV. – Ташкент. 1958. – С. 253-260.

³ Носиров Ш. Ўзбек тилининг Қўқон шеvasи. – Тошкент: Фан, 1967. – 176 б.

JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

kabi soʻzlarning baʼʼisigä, šaʼʼisigä shakllari oʻzbek adabiy tilida, shuningdek, milliy tilimizning boshqa lahja va shevalarida, deyarli, qoʻllanilmaydi. Bu fakt Qoʻqon shevasining hamda qarluq lahjasining goʻzalligini, oʻziga xos xarakterli farqlovchi jihatini koʻrsatib beradi.

Sh.Nosirov Qoʻqon shevasida olib borgan sinchkov kuzatishlari natijasida shevaga xos bogʻlovchilarni ham yaxshi tahlil qilib, oʻziga xos jihatlarini yoritib bera olgan. Ammo, lekin, biroq zidlovchi bogʻlovchilar Qoʻqon shevasida *āmā / āmä, lekigik / lākin, nekin, biray* shaklida talaffuz etiladi. Ammo, lekin bogʻlovchilari gapning boshida kelishi bilan birga, gapning oxirida va, hatto, ketma-ket qoʻllanilishi ham mumkin. Bunday hollarda u oʻziga xos stilistik vazifa bajaradi: *pāššāsi ādāmmi jijdi, āmā... – pashshasi odamni yeydi, ammo...; ušā kšiminān bārāvār pilān berādi, āmā lekin⁴*. Kuzatishlarimizdan xulosa shuki, Qoʻqon shevasida uchraydigan bogʻlovchilarning qavat boʻlib, gap oxirida qoʻllanilishi, boshqa sheva va dialektlardan stilistik farqini koʻrsatib turibdi.

A.Aliyevning “Oʻzbek shevalaridan materiallar: Namangan shevasi” nomli tadqiqotida yordamchi soʻzlar haqida alohida tahlil keltirilmagan. Faqat koʻmakchining qisqargan shakli olmoshga qoʻshilgandagi *–mān / –mām* kabi fonetik koʻrinishda ifodalanishini koʻrsatib oʻtadi. *Men* olmoshi va *bilan* koʻmakchisining qisqargan shakli: *āptiqāhhār tāškāntgā oqiškā māmām bārgān*. Bu holatda ikki soʻz qoʻshilib, koʻpincha bir soʻz singari talaffuz qilinadi. Olmoshlar qisqarganda yoki egalik qoʻshimchasi bilan turlanganda *bilan* koʻmakchisi deruksiyaga uchrab *mām* shaklida ishlatiladi⁵. Ushbu ishda yuklamalar haqida ham alohida tahlillar berilmagan boʻlsa-da, ayrim misollarni keltirib oʻtgan.

Shu oʻrinda dialektal adabiyotlarda uchraydigan “umlaut” tushunchasi haqida fikr bildirib oʻtsak. Manbalarda bu hodisa, dastlab, nemis tilida kuzatilgani oʻrganilgan. *Umlaut* soʻzi nemis tilidan olingan boʻlib unlilar almashishi yoki oʻzgarishi sifatida

⁴ Носиров Ш. Ўзбек тилининг Қўқон шеvasи. – Тошкент: Фан, 1967. – Б. 166-167.

⁵ Алиев А. Ўзбек диалектологиясидан материаллар (Наманган шевалари). – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 104.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

talqin etiladi. Dastlab germanistikada paydo bo‘lgan ushbu termin keyinchalik turkologiyaga ham ko‘chgan. Chunki turkiy tillar orasida uyg‘ur tilida ham ushbu hodisa kuzatiladi. Shuningdek, o‘zbek dialektologiyasi uchun ham umlaut tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Uyg‘ur tili ta‘sirida shakllangan ayrim shevalarni o‘rganishda bu fonetik hodisaning lingvistik xususiyatlarini bilish ahamiyatlidir. O‘zbek shevalari tasnifida “umlaut”li shevalar sifatida klassifikatsiya qilingan guruhlar ham mavjud. Jumladan, E.D.Polivanov klassifikatsiyasi Namangan, Chortoq, Uychi, Shohand kabi hududlardagi shevalar “umlautli shevalar” tipiga tasniflangan. A.Aliyevning “O‘zbek dialektologiyasidan materiallar. (Namangan shevalari)” tadqiqotida shu xarakterli shevalarda yordamchi so‘zlar tahlilga tortilgan. Jumladan, Namangandagi “umlautli”, Farg‘ona tip va Toshkent tip shevalarda intensiv forma ma‘nosi *tim // tūm, yit // yi:rt, jiqā // jiqqa* kabi kuchaytiruv yuklamalarini sifatdan oldin keltirish orqali ham yuzaga keladi: *tīm // tūm qārā tāvu, tīm // tūm āčki, jiqā hōl ākän*⁶. Bunday misollar o‘zbek shevashunosligi uchun o‘ziga xos xarakterli bo‘lib, boshqa sheva va lahjalarda kam uchraydi. Tadqiqotda bog‘lovchilar haqida fikrlar keltirilmagan.

Manbalarda o‘zbek tilining qarluq lahjasi Andijon tip shevalari qatorida sanaluvchi turk-kaltatoy shevasida ham yordamchi so‘zlar tadqiq qilingan. “O‘zbek tili turk-kaltatoy shevasining grammatik xususiyatlari” nomli monografiyada yordamchi so‘z turkumiga oid birliklar sheva materiallari asosida lingvistik tahlil qilingan. Shuningdek, leksik va fonetik jihatlari ham yetarlicha tadqiq qilingan⁷. Manbalarda kaltatoy urug‘i va ularning tarqalish geografialari haqida ham qiziqarli ma‘lumotlar berilgan. Yurtimizning Jizzax, Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Surxondaryo hamda Farg‘ona vodiysida, qo‘shni Qirg‘iziston, Tojikiston, Afg‘oniston hududlarida yashaydigan turk-kaltatoy urug‘i vakillari Jizzax, Samarqand va Jizzax viloyatiga chegaradosh Tojikiston hududlarida zich holda yashaydi. Tilshunos olimlar

⁶ Алиев А. Ўзбек диалектологиясидан материаллар (Наманган шевалари). – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 60.

⁷ Ўринбоев Б., Жўраев Х. Ўзбек тили турк-кالتатой шеvasининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 34-40.; Жўраев Х. Ўзбек тили турк-кالتатой шеvasининг фонетик ва лексик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – 120 б.; <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

B.O‘rinboyev va X.Jo‘rayevlar o‘z ishlarida ko‘makchi, bog‘lovchi va yuklama kabi yordamchi birliklarni tahlil qilar ekan, boshqa sheva va lahjalardagi farqli jihatlarni qayd etishga harakat qilgan. Ko‘makchilar haqida tahlillarini bayon etar ekan olim: turk-kaltatoy shevalarida ko‘makchilar o‘zlarining xarakterli xususiyati bilan o‘zbek adabiy tili va y-lashgan shahar shevalaridan ancha farq qiladi. Shevada ko‘makchilar ma’no jihatdan bir xil emas, ko‘makchilardan, *bilan* so‘zi shevada *minän* va *märtän* shaklida qo‘llaniladi: *kuni minän işlädij* – kuni bilan ishladik, *bäläminän kellim* – bolalar bilan keldim, *änävu qizminän kellim* – ana u qiz bilan keldim. Shuni ham aytish kerakki, o‘zbek adabiy tilidagi *erta-mertan* ya’ni ertaning takroriy formasi *mertan* sheva xususiyatiga ko‘ra *mertä* shaklida talaffuz qilinadi va *bilan* ko‘makchisi vazifasini bajaradi: *erta - mertän bāramän* – erta bilan boraman, *ertamertän kelli* – erta bilan keldi, ertalab keldi va boshqalar⁸, deya fikr bildirib o‘tadi. Haqiqatan ham *bilan* ko‘makchisi *minän* shakli bilan bir qatorda, *märtän* va *mertä* ko‘rinishida qo‘llaniladi hamda kuchaytiruv ma’nosidagi ko‘makchi vazifasini ifodalaydi. Bir qarashda so‘z takrorlanishi vositasida kuchaytiruv yuklamasining funksiyasini o‘zida qamrab olgandek mazmun kasb etadi. (*Ilovalardagi 9-jadvalga qarang.*)

Jadvalda ko‘rinib turibdiki, ushbu shevaga xos ko‘makchilar adabiy tilda ham ifodalanadi. Ammo ayrim ko‘makchilar adabiy til va boshqa lahjalardan farqli xususiyatlarga ega. O‘xshatish, qiyoslash mazmunini ifodalaydigan *kabi* ko‘makchisi - *dek*, *-day* shaklida adabiy tilda qo‘llaniladi. Turk-kaltatoy shevasida *-näj*, *-neqäññi*, *-däqäññi* shakllari singormanizm ta’sirida fonetik o‘zgargan shakl ishlatiladi.

Tadqiqotda turk-kaltatoy shevasida qo‘llanilgan bog‘lovchi haqida ham ma’lumotlar berilgan. Shevada ishlatiladigan bog‘lovchilar funksiyasi jihatidan adabiy tildagi bog‘lovchilarga o‘xshasa-da, talaffuz etilishi tomonidan o‘ziga xos xususiyatlarga ega⁹. Bular quyidagilar: **ham** – *-jäm* (so‘zga qo‘shilib talaffuz etiladi):

⁸ Ўринбоев Б., Жўраев Х. Ўзбек тили турк-калтатой шеvasининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 34.

⁹ Ўринбоев Б., Жўраев Х. Ўзбек тили турк-калтатой шеvasининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 37.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

bizajām erta bārāmiz; va – -u (yuklama bog‘lovchi vazifasini bajaradi): *mānu siz borāmiz bumāsə bōmājdi; ammo, lekin* (doim birga keladi, ma‘noni kuchaytiradi): *ammo, lekin, sani... işlariñ unčə yaxši bōmādidə; goh-goh, dam-dam – - gā-gā: sālimvāj, gā -gā šunnājām bōlādi, dām unnāy dejsiz, dām munnāy dejsiz ... siz özi qānāqā?* Fonetik va ayrim funksional farqlarni inobatga olmaganda, turk-kaltatoy shevasidagi bog‘lovchilar adabiy til va turkiy tillarning umumiy qonuniyatlari asosida ifodalanadi¹⁰. Shevada ifodalangan yuklamalar uchun ham shu fikrni aytish mumkin. - *mi, -či, -ä, -jä, -ku* (-mi, -chi, -a, -ya, -ku), *nāhāt, nāhātki* (nahot, nahotki), *pāqāt, pāqātginä* (faqat, faqatgina) kabi yuklamalar adabiy tildagi kabi qo‘llaniladi, ayrim fonetik farqliliklarni hisobga olmasa, aynan shu funksional vazifa va mazmuni ifodalaydi. Buni quyidagi misollardan ham kuzatishimiz mumkin: *xālliji ādām kellimi – haligi odam keldimi?; unnān körä özim bārsam-či – undan ko‘ra o‘zim borsam-chi?; qannāj bāxli sän-ä - qanday baxtli sen-a!; öziñ ajttin-ku – o‘zing aytding-ku, mən sizga işänārdim, nāhāt siz šunnāj desāñiz – men sizga ishonardim, nahotki siz shunday desangiz, pāqāt meni gāpirāsiz – faqat meni gapirasiz kabi. Tilimizda ta‘kid mazmunini ifodalaydigan -oq qanday tovushdan keyin kelishiga qaramay turk-kaltatoy shevasida -āy (og‘, ag‘), ba‘zan -jāy shaklida ishlatiladi: özimāy bārāj – o‘zimoq boray; özjāy kelli – o‘ziyoq keldi, u jāšligidānāy šunnājdi – u yoshligidanoq shunday edi. Bu shevada ifodalanadigan *ana-mana* shaklidagi ikki olmoshdan iborat juft so‘z yuklama vazifasini bajaradi: *sizdi enni qōjmājdi, mənā körāsiz – sizni endi qo‘ymaydi, mana ko‘rasiz. ajtkān išti qimādi änā enni körādi – aytgan ishni qilmadi, ana endi ko‘radi*¹¹. O‘zbek tilining o‘rta dialektal maydoni sanaluvchi Jizzax, Sirdaryo, Samarqand viloyatlari va unga qo‘shni hududlarda, yuqorida tahlil qilganimiz kabi yordamchi birliklar – ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama vazifasidagi so‘zlar foal qo‘llanilib kelinadi.*

Mavzuning oson va tez anglash hamda tasavvur ko‘lamini yanada kengaytirish

¹⁰ Ўринбоев Б., Жўраев Х. Ўзбек тили турк-калтатой шеvasининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 37-38.

¹¹ Ўринбоев Б., Жўраев Х. Ўзбек тили турк-калтатой шеvasининг грамматик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 38-39.

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

uchun statistik usuldan foydalanish yaxshi samara beradi. Qarluq lahjasida ifodalanadigan yordamchi birliklarni nutqda qo'llanilish darajasini tekshirish uchun, birinchi bobda ishlatganimiz kabi lingvostatistik metoddan foydalanamiz. Tanlab olingan matn 548 birlikdan tashkil topgan bo'lib, yordamchi birliklar soni 22 tani tashkil qiladi. Bog'lovchilar 8 ta (1,46%); *ujam, bittasijam, o-de, bösajam, jo, šunijčun, beripti-de, čaqiripti-de*; ko'makchilar 6 ta (1,09%): *innajkijin, minam, oldin, kegin, minam, kegin*; yuklamalar 8 ta (1,46%): *kimki, bittaju, čiqasanmi, kimki, šujakammī, jöyakammī, čiq-u, körsatijmī*. (Ilova: 2-matnga qarang). Ko'rinib turibdiki, boshqa dialektlar singari qarluq shevalarida ham yordamchi birliklarning qo'llanilish darajasi yuqori emas. Jami matnda ifodalangan so'zlarga nisbatan 4.014%ni tashkil qiladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, yordamchi so'z turkumlariga oid birliklar statistikasi boshqa turkumlarga oid so'zlardan kam qo'llanilsa-da, nutq(matn)da o'ziga xos pragmatik vazifani bajaradi.

Qarluq dialektiga xos yordamchi so'zlar – ko'makchi, bog'lovchi va yuklamalarning tarqalish areallarini xaritada ko'rsatishga harakat qilamiz. Ushbu dialektal xaritani yaratishda manbalarda keltirilgan ma'lumotlar asosida shakllantirdik. (Ilovalardagi 2.1., 2.2., 2.3.-xaritalarga qarang)

Umuman, qarluq shevasiga xos yordamchilar va ularning vazifasini bajaradigan so'zlar adabiy tildagi kabi ifodalanadi. Ammo bu lahjadagi yordamchi birliklarning fonetik shakli, funksional va nutqdagi vazifasi, shuningdek, qo'llanilish o'rni va ifodalaydigan mazmuni jihatdan farqli belgilarga ega. Bundan tashqari, shevalararo farqlar va har bir shevaning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi yordamchi so'zlar ham mavjud hamda adabiy tilga nisbatan boy lisoniy manbaga ega.

Shunday xulosa qilish mumkinki, qarluqlar o'zbek xalqi va davlatchiligining shakllanishida muhim rol o'ynagan etnik element sanaladi. "Qarluq" etnonimining kelib chiqishi haqida tarixiy va zamonaviy adabiyotlarda, yetarli bo'lmasa-da, mulohazalar mavjud. Qarluqlar, ularning yashash tarzi, maishiy va siyosiy faoliyati haqida "Devonu

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

lug‘ati-t-turk”, “Hudud ul-Olam”, “To‘rt ulus tarixi”, “Shajarayi turk” kabi tarixiy manbalari o‘zbek tilining shakllanishidagi lingvistik jarayonlarning ilmiy jihatlarini oydinlashtirib beradi.

Hozirgi paytda qarluq lahjasi o‘zbek tilining eng ko‘p sonli aholi gaplashadigan lahja hisoblanadi hamda turkiy xalqlarning, jumladan, o‘zbeklarning ham yozuv madaniyatiga ega bo‘lishida ular tomonidan shakllantirilgan siyosiy qabilalar ittifoqining alohida muhim o‘rni mavjud, ayniqsa, qoraxoniylar davrida shakllangan adabiy til an‘anasi va badiiy adabiyotning shakllanish ildizlari o‘zbek xalq madaniyati, tili va adabiyotida, tarixida uyg‘onish va yaratilish davri hisoblanadi.

Qarluq lahjasi adabiy tilga asos bo‘lgan dialekt sifatida unda qo‘llaniladigan yordamchi so‘zlar morfologik va mazmuniy jihatdan o‘xshash. Ammo adabiy tilga nisbatan boy zahiraga egaligi, singormonizm ta‘sirida fonetik o‘zgaruvchanligi, yordamchi so‘z sifatida ifodalanishning keng ko‘lamligi, o‘zaro bir-birining funksional vazifasini bajarishda almashinilishi, shevalararo qo‘lanilishdagi farqliliklar, dialekt ichida har bir shevaning faqat o‘ziga xos yordamchi birliklarga egaligi jihatlaridan farqlanadi.

O‘zbek lahja va shevalari o‘rtasida qarluq lahjasi va unga bog‘liq shevalarda yordamchi so‘zlarning miqdoran ko‘pligi, mazmunan rang-barangligi hamda ularning o‘zaro funksional integratsiyasi hamda differentsiatsiyasi kuzatiladi. Bu holat, fikrimizcha, qarluq shevalariga arab va fors tillarining hamda eski o‘zbek adabiy tili an‘analarining ko‘proq ta‘sir o‘tkazgani hamda ayniqsa, bog‘lovchi, va nisbatan ko‘makchi va yuklamalarning o‘sha tillardan mazmunan va shaklan o‘zlashtirilgani bilan izohlash mumkin.

Qarluq lahjasi shevalaridagi yordamchi so‘zlarning ba‘zilarining bir necha asrlardan beri nutqiy iste‘molda bo‘lib kelayotgani hamda ularda sezilarli shakliy va mazmuniy o‘zgarishlar yuz bermagani adabiy til va xalq shevalari, yozma adabiyot an‘analari bilan jonli xalq tili o‘rtasidagi aloqalarning qadimdan davom etib kelayotgani

**JOURNAL OF
PEDAGOGICAL AND PHILOLOGICAL RESEARCH
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

va buyuk ehtimol, yozma adabiy tilning ta'siri ostida bunday hollar yuzaga kelgan, deyish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibrohimov S. **O'zbek tilining Andijon shevasi.** – Toshkent: Fan, 1967. – B. 244–248.
2. Nosirov Sh. **O'zbek tilining Qo'qon shevasi.** – Toshkent: Fan, 1967. – 176 b.
3. Farmonov I. **O'sh shevasida -la yuklamasi** // O'zbek tili va adabiyoti masalalari. – 1958. – №2.
4. Mamatov A. **-la va uning Andijon shevasidagi xususiyatlari haqida** // Sb. научных трудов аспирантов SAKU. Вып. IV. – Tashkent, 1958. – S. 253–260.
5. Aliyev A. **O'zbek dialektologiyasidan materiallar (Namangan shevalari).** – Toshkent: Fan, 1974. – B. 104.
6. O'rinboyev B., Jo'rayev X. **O'zbek tili turk-kaltatoy shevasining grammatik xususiyatlari.** – Toshkent: Fan, 1981. – B. 34–40.
7. Jo'rayev X. **O'zbek tili turk-kaltatoy shevasining fonetik va leksik xususiyatlari.** – Toshkent: Fan, 1981. – 120 b.

